

DOI
УДК 339.92

Платонова Е.Д., д.э.н.
заведующий кафедрой экономической теории и менеджмента
Московский педагогический государственный университет
РФ, г.Москва
Ли Дунтао
студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет,
КНР, г.Москва

**ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ НА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ «HUAWEI»**

Аннотация. В статье рассмотрено влияние глобальных рисков на внешнеэкономическую деятельность международной компании «Huawei», которая обеспечивает более, что треть выручки компании от продаж. Особое внимание уделено геополитическим и экологическим глобальным риском, которые оказывают наибольшее влияние на внешнеэкономическую деятельность международной компании «Huawei».

Ключевые слова: внешнеэкономическую деятельность, международная деятельность, глобальные риски, геополитический риск, экологический риск, управление.

Platonova E.D., doctor of economics
Head of the Department of Economics theory and management
Moscow Pedagogical State University
RF, Moscow
Li Dongtao
master's student
Moscow Pedagogical State University
China, Moscow

**INFLUENCE OF GLOBAL RISKS ON FOREIGN ECONOMIC
ACTIVITIES OF THE INTERNATIONAL COMPANY “HUAWEI”**

Abstract. The article examines the impact of global risks on the foreign economic activities of the international company Huawei, which provides more than a third of the company's sales revenue. Particular attention is paid to geopolitical and environmental global risks, which have the greatest impact on the foreign economic activities of the international company Huawei.

Keywords: foreign economic activity, international activity, global risks, geopolitical risk, environmental risk, management.

Китайская компания Huawei, основанная в 1987 году, является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и современных интеллектуальных устройств (для умного дома, смартфоны, технологии 5G, интернет вещей и др.). У компании работают 207 тыс. сотрудников, которые работают в более, чем 170 странах и регионах, обслуживая более трех миллиардов человек по всему миру. При этом, являясь конкурентом ИКТ-гигантов (Microsoft Corp, Samsung Electronics Co Ltd, Lenovo Group Ltd, Cisco Systems Inc.), компания ежегодно на цели НИОКР инвестирует более 10% своего дохода от продаж. Всего в 2023 году общие расходы на НИОКР достигли 164,7 млрд юаней, что составляет 23,4% от общего дохода. Общие инвестиции компании в НИОКР за последнее десятилетие превышают 1,11 триллиона юаней. По состоянию на 31 декабря 2023 года в отделе исследований и разработок работали 114 000 сотрудников, что составляет около 55% рабочей силы¹.

В современных рыночных условиях все актуальнее становится внешнеэкономическая деятельность компании. Согласно данным финансового отчета за 2023 год из выручки в 704174 млн юаней, 33 % из них приходится на внешнеэкономическую деятельность. В 2023 году на рынках Европы, в том числе Россию, Ближнего Востока и Африки компания получила выручку в 145343 млн юаней, или 21 % от общего объема, на рынках Азиатско-Тихоокеанский регион – 41041 млн юаней (6%), на рынках Америки – 35362 (5 %), а на остальных мировых рынках выручка составила 11125 млн юаней (1%)².

На расширение внешнеэкономической деятельности «Huawei» отрицательно влияют глобальные риски, среди которых особо выделим геополитические и геоэкономические группы рисков. Компания сталкивалась с проблемами, связанными с деструктивной политикой США и стремлением американских корпораций к применению методов недобросовестной конкуренции. В 2019 году администрация Президента США Дональда Трампа обвинила компанию в передаче персональных данных граждан США властям Китая и, соответственно, ввела необоснованные санкции, что сильно осложнило жизнь компании. Чтобы продолжать работу компании пришлось искать альтернативу процессорам американской компаний «Nvidia», продажа которых «Huawei» была запрещена.

На сегодняшний день, не смотря на санкции, «Huawei» продолжает свою успешную работу. В 2023 года был представлен флагман с 7-нанометровым процессором, а платформа Huawei Kirin 9000s действительно

¹ Research and Innovation. URL: <https://www.huawei.com/en/annual-report/2023>

² Annual report 2023. URL: <https://www.huawei.com/en/annual-report/2023>

уникальна. Процессор Kirin 9000S стал первым мобильным 12-ядерным процессором, а большая часть комплектующих смартфона имеет китайское происхождение. В истории ИКТ-индустрии такое быстрое и результативное импортозамещение не имеет аналогов в мире.

До сегодняшнего дня компании удалось нивелировать санкции, выходя на новые рынки. Если компания подвержена рискам санкционного контроля со стороны поставщиков микросхем для мобильных телефонов, то отдел закупок должен определить несколько поставщиков микросхем. Кроме того, Huawei может получить важные ноу-хау в области проектирования микросхем, производства и упаковки микросхем на литейных заводах.

Существует мнение что самой большой проблемой "Huawei" на международном рынке станет их операционная система. На сегодняшний день их смартфоны работают на EMUI, которая является «скорлупой», под которой прячется американский «Android». Эта операционная система принадлежит "Google", и это всерьез может повредить компании, ведь смартфон без операционной системы бесполезен. Геополитические санкции могут коснуться и приложений, которые можно установить на телефон. Европейскому потребителю не обойтись без продуктов компаний «Google» и «Meta» – их попросту нельзя будет установить на смартфон.

Выходом из этой ситуации может стать уход на другой рынок. Страны Африки, Азии, Южной Америки и, конечно же, Китай. Укрепление позиций в этих странах поможет не допустить, или минимизировать, потерю доходов компании. Это успешно доказывают продажи «Huawei» в Китае: за 2023 год их выручка увеличилась на 53%.

Современная цифровая экономика привела к появлению естественных монополий, которые контролируют огромные объемы данных и используют их для накопления все большей и большей власти. Сегодня эти монополии являются крупнейшими мировыми компаниями, многие из которых родом из США. Риски, связанные с геополитикой, могут нарастать, поэтому политикам еще предстоит в полной мере рассмотреть новые правила, которые необходимо ввести, чтобы снизить риск захвата этими естественными монополиями все большей государственной, экономической и личной власти.

Большой проблемой для «Huawei» может стать «Тайваньский кризис». Как известно, на Тайване расположена большая часть производств американских процессоров и, по сути, остров не контролируется материковым Китаем. Если кризис обострится, то это сократит продажи продукции из Китая в виду нарушения логистических цепочек и введением экономической блокады.

К другим видам глобальных рисков относится экологический риск. О значительном влиянии данного риска на деятельность международных компаний свидетельствует тот факт, что в международном отчете «Global

Risks Report 2023» риски изменения климата, неспособность адаптироваться к изменению климата, стихийные бедствия и экстремальные погодные явления рассматриваются как наиболее разрушительные в долгосрочной перспективе. Данные риски непосредственно влияют на логистические пути, по которым в компанию, с одной стороны, поставляется сырье, материалы, комплектующие, а, с другой стороны, доставляются продукты компании «Huawei» к конечному потребителю.

Экологические риски оказывают влияние на затраты компании, требуя дополнительные инвестиции в обеспечение устойчивого производства, реализации «зеленой» повестки и переходу к регенеративной экономике³.

Таким образом, для успешного противостояния глобальным рискам необходимо совершенствовать систему риск-менеджмента, который включает предвидение кризисной ситуации и выработки эффективных управленческих решений по нивелированию всех видов глобальных рисков.

Использованные источники:

1. Платонова Е.Д. Регенеративная экономика: модный тренд или осознанная необходимость? //Синтез науки и образования как инструмент решения глобальных проблем современности: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Челябинск, 12 ноября 2023 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2023. С.141-146.
2. Annual report 2023. URL: <https://www.huawei.com/en/annual-report/2023> (дата обращения 03.05.2024)
3. Research and Innovation. URL: <https://www.huawei.com/en/annual-report/2023> (дата обращения 03.05.2024).

³ Платонова Е.Д. Регенеративная экономика: модный тренд или осознанная необходимость? //Синтез науки и образования как инструмент решения глобальных проблем современности: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Челябинск, 12 ноября 2023 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2023. С.141-146